

CARF White Paper · No. 01 · Mart 2026

Sermaye Çıkışından Dijital Egemenliğe: Türkiye İçin Yerli Stablecoin Gerekliliği

Doç. Dr. Cenk C. Karahan

Boğaziçi Üniversitesi, Center for Applied Research in Finance (CARF)

Prof. Dr. Vedat Akgiray

Boğaziçi Üniversitesi, Center for Applied Research in Finance (CARF)

ÖZET

Türkiye, stablecoin işlem hacminin GSYİH'ya oranında dünya genelinde birinci sırada yer almaktadır: Nisan 2023-Mart 2024 döneminde bu oran %4,3'e (yaklaşık 38 milyar ABD doları) ulaşmış; 2024 yılında sınır ötesi stablecoin ödeme hacminin 63 milyar doları aştığı tahmin edilmektedir. Bu işlem hacminin büyük bölümü, rezervlerini ağırlıklı olarak yabancı devletlerin borçlanma araçlarında tutan yabancı ihraççılara yönelmektedir. IMF'nin 2025 tarihli 'Understanding Stablecoins' raporu bu mekanizmanın gelişmekte olan piyasalarda sermaye çıkışına zemin hazırlayabileceğini belgelemektedir. 7518 sayılı Kanun (Temmuz 2024) ve SPK'nın Mart 2025 tarihli tebliği kriptovalutaların alım-satım, transferi ve saklanması kapsamlı biçimde düzenlemiştir; ancak stablecoin ihraç lisansına ilişkin ikincil mevzuat henüz tamamlanmamıştır. Bu çalışma, tam teminatlı ve yerli dolar varlıklarına dayalı bir stablecoin modelini önermektedir. Düzenleyici kurumların (TCMB, SPK, Takasbank, Hazine Bakanlığı) desteğiyle yerli girişimlerin öncülük etmesi, sermaye yeterliliği ve likidite risklerinin dikkatli yönetimi ile uluslararası likidite havuzlarına erişim bu modelin sürdürülebilirliğinin temel güvenceleridir.

1. Türkiye'nin Kripto Gerçeği

Türkiye, son yıllarda kripto varlık kullanımının en hızlı yayıldığı ülkelerden biri olmuştur. 2023-2024 döneminde nüfusun yaklaşık yüzde yirmisi kripto varlıklara doğrudan erişim sağlamakta; bu oran Türkiye'yi küresel ölçekte üçüncü sıraya taşımaktadır. Stablecoin'ler bu ekosistemin ağırlık merkezini oluşturmaktadır. Chainalysis'in Nisan 2024 tarihli raporuna göre, Nisan 2023-Mart 2024 döneminde TRY ile stablecoin arasındaki iki yönlü işlem hacmi GSYİH'nin %4,3'üne — yaklaşık 38 milyar ABD dolarına — ulaşmış; bu oran dünya ülkeleri arasında en yüksek seviyedir. Chainalysis'in Ekim 2024 raporunu aktaran Morgan Stanley'e göre, 2024 yılı genelinde Türkiye kaynaklı sınır ötesi stablecoin ödeme hacmi 63 milyar doları aşmıştır.

Temmuz 2024-Haziran 2025 döneminde ise Bitcoin, altcoin ve stablecoin'lerin tamamı dahil olmak üzere Türkiye'deki toplam zincir üstü kripto işlem hacmi yaklaşık 200 milyar dolara ulaşmış; Türkiye MENA bölgesinin bağımsız araştırma firmalarınca en büyük kripto piyasası olarak kayıt altına alınmıştır. Bu rakam, bölgenin ikinci büyük piyasası Birleşik Arap Emirlikleri'nin yaklaşık dört katına karşılık gelmektedir.

Bu tablo yalnızca spekülasyon yatırım tercihlerini yansıtmamaktadır. TRY/USD kurunun 2008'deki 1,10 seviyesinden Mart 2026 itibarıyla 44 TRY/USD'nin üzerine çıkması, enflasyon ve kur oynaklığı karşısında değer koruma ihtiyacını kronikleştirmiştir. Bu ortamda stablecoin'ler hane halkı için hem değer saklama aracı hem de kripto piyasalarına giriş kapısı işlevi görmektedir.

2025 yılında piyasa yapısında dikkat çekici bir değişim yaşanmıştır. 2024 yılının son aylarında günlük stablecoin işlem hacmi 31 günlük hareketli ortalama bazında 200 milyon dolar üzerinde seyrederken, 2025 ortasına gelindiğinde bu rakam yaklaşık 70 milyon dolara gerilemiştir. Aynı dönemde altcoin işlem hacmi 50 milyon dolardan 240 milyon dolara yükselmiş ve ilk kez stablecoin hacmini geçmiştir. Bu yapısal dönüşüm sorunu daha kronik bir biçime büründürmektedir: yurt dışı ihraççılara akan sermaye, görece güvenli stablecoin araçlarından çıkarak giderek daha riskli varlıklara yönelmekte ve geri dönme ihtimali azalmaktadır.

Şekil 1. Türkiye Kripto Varlık Piyasası: Temel Göstergeler, MENA Karşılaştırması ve Yapısal Dönüşüm (2024-2025).
Kaynak: Chainalysis MENA Crypto Adoption Report (Ekim 2025); Chainalysis 2024 Crypto Spring Report (Nisan 2024);
Morgan Stanley Investment Management (2025).

2. Mevcut Mekanizma: Sermayenin Dışarıya Akışı

Türkiye'de kullanılan stablecoin'lerin neredeyse tamamı yurt dışında ihraç edilmektedir. USDT ve USDC, karşılığında tuttukları rezervlerin büyük bölümünü yabancı devletlerin borçlanma araçlarına ve kısa vadeli kamu varlıklarına yatırmaktadır. USDT'nin Aralık 2024 tarihli rezerv denetleme raporuna göre rezervlerin %65,7'si ABD Hazine tahvillerinden oluşmaktadır. Sonuç olarak, Türkiye'deki her stablecoin işlemi bu mekanizma aracılığıyla yabancı devletlerin kamu finansmanını beslemektedir.

Bu ilişkinin sermaye çıkışı boyutu doğrudan ölçülmesi güç olsa da mekanizma açıktır. IMF'nin Aralık 2025 tarihli 'Understanding Stablecoins' çalışması, dolar bazlı stablecoin'lerin kırılğan gelişmekte olan piyasalarda döviz ikamesine ve sermaye çıkışına zemin hazırlayabileceğini belgelemekte; Türkiye bu ekonomiler arasında özellikle öne çıkan bir örnek oluşturmaktadır.

Kur Oynaklığı ve Stablecoin Talebi

TRY/USD kurunun kronik değer kaybı ile stablecoin talebi arasında güçlü bir ilişki gözlemlenmektedir. Lira 2008'deki 1,10 TRY/USD seviyesinden Mart 2026 itibarıyla 44 TRY/USD'nin üzerine çıkmıştır. Her belirgin kur baskısı döneminde stablecoin talebi ivmelenmiş; 2021 yılında liranın tek yılda yaklaşık %44 değer kaybetmesiyle birlikte stablecoin ve Bitcoin işlemleri rekor seviyelere ulaşmıştır. Türkiye'de kur oynaklığı ve kripto alım-satımı arasındaki bu ilişki kritik bir bulguya işaret etmektedir: yerli bir alternatifin yokluğunda her kur baskısı dönemi sermayenin yabancı ihraççılara daha hızlı akması anlamına gelmektedir.

İki Büyük İhraççı: Şeffaflık ve Düzenleyici Uyum Farkı

Piyasaya egemen iki ihraççı, şeffaflık ve düzenleyici uyum açısından birbirinden önemli ölçüde ayrılmaktadır. USDC'nin ihraççısı Circle Internet Financial aylık bağımsız rezerv denetleme raporları yayımlamakta, rezervlerini yalnızca nakit ve kısa vadeli ABD Hazine tahvillerinde tutmakta ve Haziran 2025'te New York Menkul Kıymetler Borsası'nda halka açılmıştır; MiCA (Markets in Crypto-Assets Regulation — AB'nin 2024'te yürürlüğe giren kapsamlı kripto varlık düzenlemesi) çerçevesiyle uyumlu tek büyük stablecoin ihraççısı konumundadır. USDT'yi ihraç eden Tether ise piyasa büyüklüğü (~142 milyar dolar) ve likiditesiyle öne çıkmakla birlikte çeyreklik rezerv denetleme raporları tam bağımsız denetim niteliği taşımamakta; rezerv bileşimindeki Bitcoin, altın ve teminatlı kredi kalemleri belirsizliği artırmakta; nitekim Avrupa'da MiCA kapsamında büyük platformlar USDT'yi listeden çıkarmak zorunda kalmıştır. Yerli stablecoin modeli için Circle'ın benimsediği aylık bağımsız denetim ve saf kamu borçlanma aracı rezerv yapısı referans standart olarak alınabilir.

Şekil 2. Sermaye Çıkışının Anatomisi: Kur Oynaklığı, Stablecoin Talebi ve Rezerv Yapıları. Kaynak: Chainalysis (2024); Trading Economics (2025); Tether ve Circle Rezerv Denetleme Raporları (Aralık 2024-Şubat 2025).

3. Mevcut Yasal Çerçeve ve Fırsat Penceresi

7518 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 2 Temmuz 2024 tarihli ve 32590 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Kanun ile kripto varlık hizmet sağlayıcıları ilk kez SPK'nın düzenleme ve denetim yetkisi kapsamına alınmış; kripto varlıkların alım-satımı, takası, transferi ve saklanması kapsamlı biçimde düzenlenmiştir. Kanun'un 35/B maddesi, kripto varlıkların 'ilk satış ya da dağıtım dahil olmak üzere' SPK'nın yetki alanında olduğunu açıkça belirlemiş; ancak bu yetkinin kullanımı ikincil düzenlemelere bırakılmıştır. Kanun'un yürürlüğe girmesiyle birlikte Türkiye, uluslararası sermaye piyasaları açısından güçlü ve ölçülebilir bir düzenleyici sinyal vermiştir.

Bu çerçevede SPK, 13 Mart 2025 tarihli ve 32840 sayılı Resmî Gazete'de iki tebliğ yayımlamıştır: III-35/B.1 sayılı Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcıların Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ ile III-35/B.2 sayılı Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcıların Çalışma Usul ve Esasları ile Sermaye Yeterliliği Hakkında Tebliğ. Bu tebliğler hizmet sağlayıcıların kuruluş koşullarını, müşteri varlıklarının saklanması ve sermaye yeterlilik standartlarını ayrıntılı biçimde belirlemiştir.

Bununla birlikte kritik bir boşluk mevcuttur: stablecoin ihraç lisansı ve ihraççıya özgü rezerv yönetim standartlarına ilişkin ikincil düzenleme henüz çıkmamıştır. Bu durum, mevcut yasal altyapının kripto varlık ticaretine zemin sağladığını ancak stablecoin ihracını doğrudan düzenlemediğini ortaya koymaktadır. İşte bu boşluk aynı zamanda bir fırsat penceresi sunmaktadır.

4. Önerilen Model: İki Aşamalı Yerli Stablecoin Mimarisi

Birinci Aşama: Dolar Bazlı, Yerli Rezervli Stablecoin

Türk yatırımcıların dolar cinsinden işlem yapabilme talebini baskılamak gerçekçi değildir; bu talebi yerli finansal araçlara yönlendirmek ise hem mümkün hem stratejik açıdan zorunludur.

Bu modelde öncü rolün, TCMB, SPK, Takasbank ve Hazine Bakanlığı'nın hem yasal mevzuat hem de operasyonel altyapı desteğiyle faaliyet sürdürebilecekleri bir ortamda yerli teknoloji girişimlerine ait olması öngörülmektedir. Türkiye'nin kripto ekosistemini derinden bilen, teknolojik altyapıyı hızla kurabilecek ve kullanıcı tabanına doğrudan erişimi olan yerli girişimler bu sürecin itici gücü olmalıdır. Bankalar ve büyük finansal kurumların sonraki aşamada katılımı ölçek ve güvenilirliği artıracaktır.

İlk aşamada tam teminatlı, Türkiye'de saklanan rezervlerle desteklenen bir dolar bazlı stablecoin önerilmektedir. Rezerv yapısında öncelikli olarak kısa vadeli Türk Hazinesi eurobondları yer alacak; likit dolar varlıkları (kısa vadeli mevduatlar, repo işlemleri, banka alacakları) bunu tamamlayacaktır. Kamu borçlanma araçlarının ana saklayıcısı olarak TCMB, diğer likit dolar varlıklarının saklanmasında ise Takasbank yetkili kuruluş konumundadır. Rezerv yapısının bu kurumsal çerçeve içinde oluşturulması ve aylık bağımsız rezerv denetimiyle raporlanması, kullanıcı güvenini artırırken sermayenin yurtiçinde kalmasını güvence altına alacaktır.

İkinci Aşama: Lira Bazlı Stablecoin

İkinci aşamada Türk lirasına dayalı bir stablecoin geliştirilebilir. Devlet iç borçlanma senetleri ve Türk bankalarındaki mevduatlarla desteklenecek bu ürün, lira üzerindeki güven yeniden tesis edildikçe yatırımcıların yerli dijital araçlara yönelme isteğini artıracaktır. Bu girişim, Merkez Bankası'nın sürdürmekte olduğu Dijital Türk Lirası projesiyle çelişmeyecek; onu tamamlayıcı nitelikte işlev görecektir.

Bölgesel Boyut: Sermaye Çekmek ve Ticareti Geliştirmek

Yerli stablecoin yalnızca mevcut sermaye çıkışını engellemek için değil, Türkiye'ye yeni sermaye çekmek için de stratejik bir araç niteliği taşımaktadır. Hem dolar hem lira bazlı stablecoin'ler Türkiye ile Orta Doğu, Balkanlar, Orta Asya ve Afrika arasındaki sınır ötesi ödemeler ve ticari transferler için doğal bir altyapı sunabilir. Bu süreç Türkiye'nin bölgesel bir dijital finans merkezi olarak konumlanmasını ve daha geniş bir yatırımcı tabanına ulaşmasını mümkün kılar.

5. Riskler ve Yönetimi

Tam rezerv destekli stablecoin modelleri de çeşitli risklere açıktır. Nitekim USDC Mart 2023'te Silicon Valley Bank'ta tutulan rezervleri nedeniyle geçici olarak paritesini yitirmiş, USDT ise zaman zaman kısa süreli değer sapmalarıyla karşılaşmıştır. Önerilen modelin temel farkı, rezervlerin kısa vadeli ve likit kamu borçlanma araçlarında tutulması ile şeffaf ve sürekli denetim mekanizmalarıyla güçlendirilmesidir.

Sermaye Yeterliliği Riski

Sermaye yeterliliği riski, rezervlerin toplam değerinin dolaşımdaki stablecoin miktarının altına düşmesi durumunda ortaya çıkar. Bu riskin yönetiminde sıkı durasyon kontrolü belirleyicidir: rezervler yalnızca kısa vadeli araçlardan oluşturulmalı, uzun vadeli ya da kredi riski taşıyan varlıklardan kaçınılmalıdır. Rezerv varlıklarının getirileri ek bir tampon olarak ayrılabilir; bu yaklaşım sistemin sürdürülebilirliğine de katkı sağlar.

Türkiye'ye Özgü Rezerv Dengesi

Türk eurobondları ve benzeri yerli dolar araçları, ABD Hazine tahvili gibi küresel likit kıymetlere kıyasla görece daha yüksek getiri sunmakla birlikte ikincil piyasa likiditesi daha sınırlı olabilmektedir. Bu fark dikkatli bir durasyon ve likidite yönetimiyle ele alınabilir; elde edilen ekstra getiri hem sisteme sürdürülebilirlik hem de rezerv tamponu sağlar.

Likidite Riski

Likidite riski, ani ve yoğun geri alım taleplerinin karşılanamaması durumunu ifade eder. Gecelik repo ve kısa vadeli mevduat formunda ayrılacak tamponlar anlık talep artışlarını karşılayacak düzeyde tutulmalıdır. TCMB ve Takasbank'ın kurumsal saklama ve takas altyapıları bu modelin operasyonel temelini oluşturacaktır. Rezervlerin bağımsız denetçiler tarafından en az ayda bir doğrulanması ve sonuçların kamuoyuyla paylaşılması hem kullanıcı güvenini pekiştirir hem de likidite riskinin önündeki en etkili engeldir.

Uluslararası Likidite Havuzlarına Erişim

Bu modelin en kritik yapısal koşulu, rezerv varlıklarının gerektiğinde uluslararası piyasalarda nakde çevrilebilirliğinin güvence altına alınmasıdır. Yerli dolar varlıklarının küresel likidite havuzlarına doğrudan ya da muhabir bankacılık ilişkileri aracılığıyla bağlantı kurulabilmesi, ani büyük geri alım taleplerinde sistemin işlevselliğini sürdürmesinin ön koşuludur. Uluslararası kripto altyapı şirketleri ve muhabir banka ağlarıyla oluşturulacak bu bağlantılar modelin en kritik operasyonel bileşenini oluşturmaktadır. Kamu kurumları ve düzenleyicilerin bu bağlantıların kurulmasını kolaylaştırması öncelikli adımlardan birini oluşturmaktadır.

Kurumsal Güven Ortamının Tesis Edilmesi

SPK'nın şeffaf bir ihraç lisanslama çerçevesi oluşturması, TCMB'nin para politikasıyla uyumu gözetmesi, Hazine Bakanlığı'nın eurobond ve kısa vadeli araçları rezerv olarak kullanılabilir kılacak mekanizmaları tasarlaması; TCMB'nin kamu borçlanma araçları saklama altyapısını ve Takasbank'ın güvenli takas altyapısını bu modele uygun biçimde hazır hale getirmesi gerekmektedir. Bu kurumların ortak bir çerçeve etrafında buluşması yerli girişimlere alan açarak belirsizlikleri ortadan kaldıracaktır.

6. Somut Politika Önerileri

Önerilen modelin hayata geçirilebilmesi için kurumsal aktörler arasında koordineli biçimde somut adımların atılması gerekmektedir.

Düzenleyiciler için öncelikli adımlar

1. SPK: Stablecoin ihraç lisansı ve rezerv yönetimi için ikincil mevzuat çalışmasını başlatmak; dolar ve lira bazlı stablecoin'leri ayrı kategorilerde tanımlamak.
2. TCMB: Yerli stablecoin modelinin Dijital Türk Lirası projesiyle birlikte çalışabilirlik çerçevesini belirlemek; para politikasıyla uyum ilkelerini kamuoyuyla paylaşmak.
3. BDDK: Stablecoin rezervlerini tutan yerli bankalara yönelik mevduat ve likidite yükümlülüklerini netleştirmek; uyumlu AML/müşteriyi tanı standartlarını sektörle paylaşmak.
4. Hazine Bakanlığı: Kısa vadeli eurobond ve diğer dolar araçlarının stablecoin rezervi olarak kullanımını kolaylaştıracak mekanizmaları tanımlamak.

Yerli girişimler ve piyasa aktörleri için adımlar

1. Öncelikli rol yerli teknoloji girişimlerine aittir: teknoloji altyapısını kuracak, lisans başvurusunda bulunacak ve kullanıcı tabanını oluşturacak asıl aktörler onlardır.
2. Kamu borçlanma aracı rezervleri TCMB nezdinde, diğer likit dolar varlıkları ise Takasbank veya enstrüman türüne göre mevzuatın olanak tanıdığı diğer yetkili saklama kuruluşlarında saklanmalı; aylık bağımsız rezerv denetimi ihraç lisansının ön koşulu olarak tanımlanmalıdır.
3. Pilot aşamada kurumsal yatırımcılara ve lisanslı kripto platformlarına yönelik sınırlı bir başlangıç yapılmalı; ölçekleme ikinci aşamaya bırakılmalıdır.
4. Uluslararası kripto altyapı şirketleri ve muhabir bankacılık ağlarıyla likidite erişim bağlantıları en başından kurulmalıdır.

Uzun vadeli mimari

1. Lira bazlı stablecoin, makroekonomik istikrar ortamında ikinci aşama olarak hayata geçirilmeli; önce yurt içi ödeme sistemlerine, ardından bölgesel ticaret altyapısına entegre edilmelidir.
2. Türkiye'nin AB MiCA çerçevesiyle uyumlu bir yaklaşım benimsemesi yerli stablecoin'in uluslararası tanınırlığını ve bölgesel kullanımını artıracaktır.
3. Hem dolar hem lira bazlı stablecoin'ler bölge ülkeleriyle (Orta Doğu, Balkanlar, Orta Asya ve Afrika) sınır ötesi ödemeler için kullanılabilir; bu Türkiye'nin bölgesel finans merkezi hedefini doğrudan destekleyecektir.

7. Sonuç

Türkiye stablecoin işlem hacminin GSYİH'ya oranında dünya lideridir; ancak mevcut yapı sermaye kaybı ve dışa bağımlılık üretmektedir. Her kur baskısı bu çıkışı derinleştirmektedir. Yerli, şeffaf ve tam teminatlı bir stablecoin modeli bu tabloyu tersine çevirebilir: sermayeyi yurtiçinde tutarken aynı zamanda bölgesel ticaret ve yatırımlar için yeni bir çekim merkezi oluşturabilir.

Bu modelin başarısı yerli teknoloji girişimlerinin öncülüğüne; TCMB, SPK, Takasbank ve Hazine Bakanlığı'nın koordineli biçimde güven ortamını tesis etmesine; sermaye yeterliliği ve likidite risklerinin özenli yönetimine; ve uluslararası likidite havuzlarına erişimin güvence altına alınmasına bağlıdır. Gerekli düzenleyici zemin büyük ölçüde mevcuttur; doğru ikincil mevzuat adımları ve kurumsal irade ile yerli stablecoin mimarisi kısa sürede hayata geçirilebilir.

Kaynaklar

1. Chainalysis. (Nisan 2024). *2024 Crypto Spring Report*. Chainalysis Inc.
<https://go.chainalysis.com/2024-crypto-spring-report.html>
2. Chainalysis. (Ekim 2024). *The 2024 Geography of Cryptocurrency Report*. Chainalysis Inc.
<https://go.chainalysis.com/2024-geography-of-cryptocurrency-report.html>
3. Chainalysis. (Ekim 2025). *MENA Crypto Adoption Report 2025*. Chainalysis Inc.
<https://www.chainalysis.com/blog/middle-east-north-africa-crypto-adoption-2025/>
4. Partz, H. (20 Ağustos 2024). Turkey leads world in stablecoin purchases as share of GDP. *Cointelegraph*.
<https://cointelegraph.com/news/stablecoin-buys-turkey-4-percent-gdp>
5. Morgan Stanley Investment Management. (2025). Stablecoins: Modernizing Financial Infrastructure.
<https://www.morganstanley.com/im/en-us/institutional-investor/insights/articles/modernizing-financial-infrastructure.html>
6. IMF. (Aralık 2025). *Understanding Stablecoins*. IMF Monetary and Capital Markets Department.
<https://www.imf.org/-/media/files/publications/dp/2025/english/usea.pdf>
7. Reuter, M. (Temmuz 2025). Decrypting Crypto: How to Estimate International Stablecoin Flows. *IMF Working Paper WP/25/141*.
<https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2025/07/11/Decrypting-Crypto-How-to-Estimate-International-Stablecoin-Flows-568260>
8. Tether Limited. (Aralık 2024). *Consolidated Reserves Report*.
<https://tether.to/en/transparency/>
9. Circle Internet Financial. (Şubat 2025). *USDC Reserve Report*.
<https://www.centre.io/usdc-transparency>
10. Türkiye Büyük Millet Meclisi. (2 Temmuz 2024). 7518 Sayılı Sermaye Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun. *Resmî Gazete*, Sayı 32590.
<https://resmigazete.gov.tr/eskiler/2024/07/20240702-1.htm>
11. Sermaye Piyasası Kurulu. (13 Mart 2025). III-35/B.1 Sayılı Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcıların Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ. *Resmî Gazete*, Sayı 32840.
https://spk.gov.tr/data/67d281ad8f95db1558974f68/Kripto_13032025.pdf
12. Sermaye Piyasası Kurulu. (13 Mart 2025). III-35/B.2 Sayılı Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcıların Çalışma Usul ve Esasları ile Sermaye Yeterliliği Hakkında Tebliğ. *Resmî Gazete*, Sayı 32840.
<https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2025/03/20250313-6.htm>
13. Sermaye Piyasası Kurulu. (2025). Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcılarına İlişkin Tebliğler Duyurusu.
<https://spk.gov.tr/duyurular/basin-duyurulari/2025/kripto-varlik-hizmet-saglayicilarina-iliskin-iki-teblig-yayimlandi>